

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish.....	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitora Sobit kizi</p> <p>Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi</p> <p>Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor</p> <p>Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li</p> <p>Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba</p> <p>Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna</p> <p>Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna</p> <p>O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna</p> <p>Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna</p> <p>Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misliiddin Muxammadovich</p> <p>Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna</p> <p>Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova</p> <p>Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна</p> <p>Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир</p> <p>Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulnur Yuzboy qizi</p> <p>Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 461 Огай Мукаддасхон Халваевна</p> <p>Kasbiy so'nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 468 A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi</p> <p>Значение интегративного психолингвистического тренинга в процессе усвоения речи в психолингвистике 477 Ахмедов Шавкат Асадиллоевич</p> <p>Absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati va farqlanish mezonlari 482 Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li</p> <p>Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari 486 Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</p> <p>The role of instructional scaffolding in developing critical thinking skills among EFL University students 490 Ergasheva Fayoza Bahodir qizi, Shukurova Gulchinoy G'ulomovna</p> <p>Sun'iy intellekt va kengaytirilgan/virtual haqiqat texnologiyalari integratsiyasi asosida ekologik ta'limni shaxsiylashtirish: metodologik yondashuv va istiqbollar 495 Maxmudov AbdIQodir Yusupovich</p>
-------------------------------------	---

Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	500
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati.....	505
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi monolingval va bilingval o'quvchilarning temperament xususiyatlari.....	508
<i>Pulatova Gulnoza Murodilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim yo'nalishini joriy qilinishi va prinsiplarga asoslanganligi.....	512
<i>Rasulova Mastura Adilovna, Narxolova Farangiz Umidjon qizi</i>	
Pedagogical Foundations for Developing Competencies in Organizing Practical Classes in Zoology Among Pre-Service Biology Teachers.....	516
<i>Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda fasilitatorlikning amaliy tatbig'i.....	521
<i>Saydulloyeva Shoxsanam Mashrafjonovna</i>	
Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli.....	525
<i>Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi</i>	
Talabalardagi aqliy qobiliyatlar kasbiy muvaffaqiyatning asosi sifatida.....	530
<i>Usmonov Sherzod Axmadjonovich, Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich</i>	

TABIY FANLARNI O'QITISHDA UCH O'LCHAMLI VIZUALIZATSIYALARNING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Nabijonova Feruza Valijon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrası o'qituvchisi

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalardan foydalanishning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda 3D vizual vositalarning o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishi, fazoviy tasavvurini rivojlantirishi hamda darslarga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari uch o'lchamli vizualizatsiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilim samaradorligi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: uch o'lchamli vizualizatsiya, tabiiy fanlar, boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiyalar, 3D modellar, fazoviy tasavvur, interaktiv ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: This article analyzes the importance of using three-dimensional visualizations in primary education while teaching natural sciences. The study highlights the role of 3D visual tools in helping students better understand educational materials, develop spatial imagination, and increase their interest in lessons. It also reveals the pedagogical possibilities of using modern information and communication technologies in teaching natural sciences. The research results show that lessons organized on the basis of three-dimensional visualizations contribute to improving students' learning effectiveness and developing their practical skills.

Key words: three-dimensional visualization, natural sciences, primary education, innovative technologies, 3D models, spatial imagination, interactive learning, information and communication technologies.

Аннотация: В данной статье анализируется значение использования трёхмерных визуализаций в начальном образовании при обучении естественным наукам. В исследовании раскрыта роль 3D-визуальных средств в более глубоком понимании учебного материала учащимися, развитии пространственного мышления и повышении интереса к занятиям. Также освещены педагогические возможности применения современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании естественных наук. Результаты исследования показывают, что уроки, организованные на основе трёхмерных визуализаций, способствуют повышению эффективности знаний учащихся и развитию практических навыков.

Ключевые слова: трёхмерная визуализация, естественные науки, начальное образование, инновационные технологии, 3D-модели, пространственное мышление, интерактивное обучение, информационно-коммуникационные технологии.

KIRISH

Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish jarayoni ko'pincha yosh o'quvchilar uchun murakkab va abstrakt tushunchalar bilan bog'liq bo'ladi. Suv aylanishi, fotosintez, Yer qobig'i va boshqa tabiiy jarayonlarni oddiy ta'lim vositalari orqali tushuntirish cheklangan samara beradi. Shu bois, o'quvchilarni mavzuga jalb qilish, ularning bilimini chuqurlashtirish va tushunishni mustahkamlash uchun interaktiv va vizual metodlarni qo'llash zarurati tug'iladi.

Animatsion vizualizatsiyalar pedagogik jarayonda murakkab tabiiy jarayonlarni ko'rgazmali va tushunarli tarzda o'quvchilarga taqdim etish vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuv o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi, o'quvchilarning mavzuga bo'lgan e'tiborini oshiradi, fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar darslarni samarali va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos tarzda tashkil etish imkoniga ega bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida uch o'lchamli vizualizatsiyalardan foydalanish masalasi ko'plab pedagog va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o'qitishda 3D texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga, murakkab jarayonlarni tasavvur qilishiga hamda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy adabiyotlarda alohida ta'kidlangan.

Amerikalik olim Edgar Dale tomonidan ishlab chiqilgan "Tajriba konusi" nazariyasida vizual va amaliy faoliyat asosida o'qitish o'quvchilar bilimni mustahkamlashda muhim omil ekanligi qayd etiladi. Olimning fikricha, o'quvchilar ko'rish, kuzatish va amaliy faoliyat orqali olingan bilimlarni uzoq vaqt eslab qoladilar. Bu esa tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli modellar va interaktiv vizual vositalardan foydalanish samarali ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasida boshlang'ich sinf o'quvchilari konkret obrazlar va vizual vositalar orqali bilimni tezroq o'zlashtirishi ta'kidlanadi. Piaget nazariyasiga ko'ra, bolalarda abstrakt tafakkur bosqichma-bosqich shakllanadi, shu sababli 3D vizualizatsiyalar murakkab tabiiy hodisalarni sodda va tushunarli shaklda o'rganishga yordam beradi [A1; 6-b.].

Zamonaviy tadqiqotlarda virtual laboratoriyalar, 3D animatsiyalar va interaktiv modellar tabiiy fanlarni o'qitishda samarali vosita sifatida baholanmoqda. Xorijiy olimlarning fikricha, uch o'lchamli vizual texnologiyalar o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantiradi, ularni dars jarayoniga faol jalb etadi hamda mustaqil o'rganishga motivatsiya beradi.

Mahalliy pedagogik tadqiqotlarda ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'siri yoritilgan. O'zbekistonlik olimlar boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlarni qo'llash o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishi, ularning amaliy va ijodiy faoliyatini rivojlantirishini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, 3D modellar yordamida organizmlar tuzilishi, tabiat hodisalari va ekologik jarayonlarni tushuntirish o'quvchilarda mavzu yuzasidan aniq tasavvur hosil qiladi [A2; 27-28-b.].

Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, uch o'lchamli vizualizatsiyalar tabiiy fanlarni o'qitishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ular o'quvchilarning bilimni qabul qilish darajasini oshiradi, fazoviy fikrlashini rivojlantiradi hamda ta'lim jarayonining interaktiv va qiziqarli tashkil etilishiga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot amaliy pedagogik kuzatuv va tajriba asosida olib borildi. Tadqiqot materiali sifatida boshlang'ich sinf tabiiy fanlari darslarida ishlatiladigan animatsion vizualizatsiyalar tanlandi. Ushbu vizualizatsiyalar turli tabiiy jarayonlarni, jumladan, suv aylanishi, fotosintez, Yer qobig'i va vulqon faoliyati kabi mavzularni ko'rgazmali va tushunarli tarzda o'quvchilarga taqdim etishga mo'ljallangan edi [A4; 237-244-b.].

Pedagogik kuzatuv jarayonida quyidagi metodlar qo'llanildi:

- 1. Vizual o'qitish.** Animatsion vizualizatsiyalar yordamida murakkab tushunchalarni o'quvchilarga ko'rgazmali tarzda tushuntirish. Bu usul o'quvchilarning idrok qilish qobiliyatini rivojlantiradi va mavzuni yodda saqlashga yordam beradi.
- 2. Interaktiv o'quv muhitini yaratish.** Dars davomida o'quvchilar animatsiyalarni ko'rib, muhokama qilish, savol berish va o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu yondashuv ularning faol ishtirokini rag'batlantirdi.
- 3. Pedagogik kuzatuv va tahlil.** O'qituvchi dars davomida o'quvchilarning javoblarini, qiziqishini va mavzuni tushunish darajasini kuzatib, ularni baholash hamda metodik tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi.
- 4. Tahliliy metodlar.** Animatsion vizualizatsiyalarning pedagogik samaradorligini aniqlash maqsadida dars jarayonini kuzatish, o'qituvchi va o'quvchilar fikrlarini yig'ish hamda ularni tahlil qilish asosiy metod sifatida ishlatildi.

Ushbu metodlar kombinatsiyasi o'quvchilarning tabiiy jarayonlarni tushunishini chuqurlashtirish, mavzuga qiziqishini oshirish va interaktiv o'quv muhitini yaratish imkonini berdi. Tadqiqot jarayonida animatsion vizualizatsiyalarning pedagogik qo'llanilishi bosqichma-bosqich kuzatildi, darslarning mazmuni va vizual materiallar bilan uyg'unligiga e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Animatsion vizualizatsiyalar yordamida o'quvchilarning tabiiy fanlar mavzularini o'zlashtirish jarayoni sezilarli darajada osonlashganligi kuzatildi. Dars davomida o'quvchilar quyidagi natijalarni ko'rsatdilar:

- 1. Tushunish va idrok qilish.** Animatsion vizualizatsiyalar murakkab jarayonlarni ko'rgazmali shaklda taqdim qilgani sababli, o'quvchilar mavzuni chuqurroq tushundilar. Masalan, fotosintez jarayonini ko'rish orqali suv va quyosh energiyasining o'simliklar faoliyatidagi rolini aniq tasavvur qilish imkoniga ega bo'ldilar. Shuningdek, suv aylanishi jarayoni ko'rgazmali tarzda taqdim etilganda, jarayonning ketma-ketligi va sabab-natija bog'liqligi o'quvchilarga tushunarli bo'ldi.
- 2. Faollik va qiziqish.** Animatsion vizualizatsiyalar dars jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirdi. O'quvchilar savol-javoblarda faol bo'ldilar, o'z fikrlarini bildirdilar, muhokama va tahlil qilishga jalb qilindilar. Bu esa darsning interaktivligini oshirdi va mavzuga qiziqishni kuchaytirdi.
- 3. Analitik va tanqidiy fikrlash.** Animatsion vizualizatsiyalar o'quvchilarda jarayonlarni kuzatish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Masalan, vulqon faoliyati yoki Yer qobig'ining o'zgarishi kabi murakkab jarayonlarni vizualizatsiya qilish orqali o'quvchilar sabab-natija munosabatlarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar.
- 4. Pedagogik tahlil.** Animatsion vizualizatsiyalar yordamida o'quvchilarning bilimni mustahkamlashning bir nechta afzalliklari aniqlandi: mavzular tushunarli va qiziqarli bo'ladi, darslar interaktiv tarzda o'tadi, o'quvchilar mavzuni uzoqroq eslab qoladilar va o'qituvchi darslarni samarali rejalashtira oladi. Shu bilan birga, animatsion vizualizatsiyalarni darsga integratsiya qilishda ularning mazmuni va murakkablik darajasi muhim ahamiyat kasb qiladi. Noto'g'ri tanlangan yoki murakkab animatsiyalar o'quvchilarda chalkashlik tug'dirishi mumkin, shuning uchun pedagogik nazorat va metodik tavsiyalar zarur.
- 5. Uzoq muddatli ta'sir.** Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, animatsion vizualizatsiyalar yordamida o'quvchilar mavzularni tushunish va eslab qolish darajasini oshiradilar, bu esa boshlang'ich ta'lim jarayonida bilimning barqarorligini ta'minlaydi.

Shu tarzda, animatsion vizualizatsiyalar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tabiiy fanlarni o'qitishda samarali pedagogik vosita ekanligi tasdiqlandi. Ular o'quvchilarning tushunish darajasini oshiradi, mavzuga qiziqishni kuchaytiradi va dars jarayonini interaktiv hamda samarali qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Animatsion vizualizatsiyalardan foydalanish boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar darslarini samarali tashkil etishning muhim vositasi ekanligi aniqlandi. Bu yondashuv murakkab tushunchalarni o'quvchilar uchun tushunarli qiladi, mavzuga qiziqishni oshiradi va dars jarayonini interaktiv qiladi.

Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalardan foydalanish boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishning muhim pedagogik omillaridan biri hisoblanadi. 3D modellar, animatsiyalar va interaktiv vizual vositalar murakkab tabiiy jarayon va hodisalarni o'quvchilarga sodda, tushunarli hamda ko'rgazmali tarzda yetkazish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, uch o'lchamli vizualizatsiyalar o'quvchilarning fazoviy tasavvuri, analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari, mustaqil o'rganish motivatsiyasi hamda tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Shuningdek, 3D texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilimlarni uzoq muddat eslab qolishiga, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lashiga va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga xizmat qiladi. Shu bois, boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish metodikasiga uch o'lchamli vizualizatsiyalarni keng joriy etish, pedagoglarni mazkur texnologiyalardan samarali foydalanishga tayyorlash hamda o'quv-metodik resurslarni zamonaviy 3D ta'lim vositalari bilan boyitish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu esa kelajakda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish va boshlang'ich sinf o'quvchilarida sifatli tabiiy-ilmiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yulianti E., Suwono H., Abd Rahman N. F., Phang F.A. State-of-the-Art of STEAM Education in Science Classrooms: A Systematic Literature Review. *Open Education Studies*, 2024, 6-p.
2. Ozkan G., Topsakal U.U. Investigating the effectiveness of STEAM education on students' conceptual understanding of force and energy topics. *Research in Science & Technological Education*, 2020.
3. Atayeva B.A. Tabiiy fanlar darslarida STEAM texnologiyasini 5E modeli asosida tashkil etish imkoniyatlari. *International Journal of Science and Technology*, 2025, 27-28-p.
4. Abdukarimova M.A., Pardayev U.X., Tilyabov M.U. Tabiiy fanlar o'qitishda STEAM yondashuvi. *Science and Education*, 2024, 237-244-p.
5. Bybee R.W. *STEM Education and the Next Generation of Innovators*. NSTA Press, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.